

DORIVOR O‘SIMLIKLARNING MORFOBIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Jumayeva Dilnoza Abdusattor qizi

DTPI 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214035>

Annotatsiya. O'zbekiston tibbiyotida qo'llaniladigan dori vositalarining 38-40% ini dorivor o'simliklardan olinadigan preparatlar tashkil qiladi. Tibbiyotda va farmatsiyada tarkibida kishi organizmiga ta'sir etuvchi kimyoviy moddasi bo'lgan dorivor o'simlik organlari - mahsulotlari ishlatiladi. Dorivor mahsulotlar sifatida o'simliklarning ildizi, bargi, po'stlog'i, guli, mevasi va boshqa qismlaridan foydalaniladi. Ularni kimyoviy birikmalar eng ko'p yig'ilgan davrda yig'ishtirib olish kerak.

Kalit so'zlar: dorivor, kasallik, ildiz, ildizpoya, poya, barg, gul, mevasi, kurtagi, danagi, tugunagi, davolash, o'simliklar, mevasi.

Аннотация. 38-40% лекарств, используемых в медицине Узбекистана, представляют собой препараты, полученные из лекарственных растений. Органы лекарственных растений – продукты, содержащие химические вещества, влияющие на организм человека, применяются в медицине и фармации. В качестве лекарственных средств используют корни, листья, кору, цветки, плоды и другие части растений. Их следует заменять в тот период, когда химические соединения наиболее накапливаются.

Ключевые слова: лекарственный, болезнь, корень, корневище, стебель, лист, цветок, плод, бутон, стебель, клубень, лечение, растения, плод.

Abstract. 38-40% of the drugs used in the medicine of Uzbekistan are preparations obtained from medicinal plants. Medicinal plant organs - products containing chemical substances affecting the human body are used in medicine and pharmacy. Roots, leaves, bark, flowers, fruits and other parts of plants are used as medicinal products. They should be replaced during the period when the chemical compounds are the most accumulated.

Keywords: medicinal, disease, root, rhizome, stem, leaf, flower, fruit, bud, stem, nodule, treatment, plants, fruit.

Dorivor o'simliklar - odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarning oldini olish uchun, shuningdek, oziq-ovqat, atir-upa va kosmetika sanoatida ishlatiladigan o'simliklar - giyohlardir. Yer yuzida dorivor o'simliklarning 10-12 ming turi borligi aniqlangan. 1000 dan ortiq o'simlik turining kimyoviy, farmakologik xossalari tekshirilgan. O'zbekistonda dorivor o'simliklarning 700 dan ortiq turi mavjud. Shulardan tabiiy sharoitda o'sadigan va madaniylashtirilgan 120 ga yaqin o'simlik turlaridan ilmiy va xalq tabobatida foydalaniladi. Hozirgi davrda tibbiyotda qo'llaniladigan dori-darmonlarning qariyb 40-47% o'simlik xom ashyolaridan olinadi. O'simliklar murakkab tuzilishiga ega bo'lgan jonli tabiiy kimyoviy laboratoriya bo'lib, oddiy noorganik moddalardan murakkab organik moddalar yoki birikmalarni yaratish qobiliyatiga ega. Dorivor o'simliklarning quritilgan o'ti, kurtagi, ildizi, ildizpoyasi, tunganagi, piyozi, po'stlog'i, bargi, guli, g'unchasi, mevasi (urug'i), danagi, sharbati, qiyomi, toshchoyi, efir moyi va boshqalardan dori-darmon tarzida foydalaniladi.

Qalampir yalpiz labguldoshlar - oilasiga mansub bo'lib, bo'yi 30 – 100 sm keladigan, ko'p yillik o't o'simlik hisoblanadi. Poyasi bir nechta, tik o'sadi, to'rt qirrali, barglari cho'ziq tuxumsimon yoki nishtarsimon, o'tkir uchli, arrasimon, notekis qirrali bo'lib, qisqa bandi yordamida poyada qarama-qarshi o'rnashgan. Qizil binafsha rangli, mayda gullari poyasi bilan

shoxlari uchida g'uj joylashgan boshqosimon to'pgulni hosil qiladi. Yalpizning mevasi - to'rtta yong'oqcha yalpiz iyun - sentabr oylarida gullaydi. .

Qalampir yalpiz qadimdan xalq tabobatida turli kasalliklarni davolash uchun ishlatilgan. Abu Ali ibn Sino qalampir yalpiz bilan bosh va quloq og'rig'ini davolagan, hamda ovqat hazmini yaxshilash, yaralarni, sariq va boshqa kasalliklarni davolash uchun ishlatilgan. Qalampir yalpiz bargi va efir moyining dorivor preparatlari (damlamasi, nastoykasi va yalpiz suvi) ko'ngil aynishini va qusishni to'xtatishda hamda ovqat hazmini

yaxshilashda ishlatiladi. Yalpiz suvi yana og'iz chayqash, dorilar ta'mini yaxshilash uchun qollaniladi. Bargi tinchlantiruvchi, o't haydovchi, me'da kasalliklarida ishlatiladigan yig'malar — choylar va qorin og'rig'ini qoldirish uchun ishlatiladigan tabletka va tomchilar tarkibiga kiradi.

Kovrak – turkumi vakillari ko'p yillik monokarpik (hayotida bir marta gullab meva beradigan) va polikarpik (har yili gullab meva beradigan) turlardan iborat. Poyasi yo'g'on, bo'yi 1.5-2 metrgacha boradigan o't o'simliklar. Uzun bandli barglari yirik, yaprog'i bir necha karra bo'lingan bo'lib, poyadagi barglarining qini yaxshi rivojlangan. Soyaboni ko'p gulli, yirik. Sarg'ish gullari bir yoki ikki jinsli. Mevasi pistacha. O'zbekistonda kovrak turkumining 48 ta turi o'sadi. Kovrak turkumiga mansub turlar respublikamizning qumli cho'llar, adirlar, tog'larning yuqori qismlarigacha bo'lgan hududlaridagi sho'rxok, gipsli, mayda chag'ir toshli tuproqlarda, shag'alli va toshli joylarda

o'sadi. Kovrakni Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Navoiy, Buxoro viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlarida o'sadigan turlari dorivorligi yuqori sanaladi.

Tabiatda sassiq kovrak (*Ferula assa-foetida*) keng tarqalgan bo'lib, respublikamizda tayyorlanib, iste'molchilarga yetkazib berilayotgan smola-yelim asosan shu turdan olinadi. Tibbiy maqsadlarda shifobaxsh xususiyati ko'p bo'lganligi uchun keng qo'llaniladi. Oshqozon-ichak yo'lini gijja va shlaklardan tozalashdan tashqari, boshqa kasalliklarni davolashda juda foydali. Angina, bronxit va nafas a'zolari shamollashi bilan kechuvchi boshqa kasalliklarni misol qilib keltirish mumkin.

Bo'yimadaron

qoqio`tdoshlar oilasining dastarbosh turkumiga mansub patsimon bargli ko'p yillik o't. Ildiz bo'g'zidan bo'g'iz barglari va poyalar o'sib chiqadi. Bo'yimadaron ko'p yillik, bo'yi 30-70 sm ga yetadigan o't o'simlik. Poyasi bir nechta, yuqori qismi shoxlangan bo'lib, qalqonsimon to'pgullar bilan tugallangan. Iyunda gullay boshlaydi; mevasi mayda, yassi pistacha, avgustda yetiladi. O'zbekistonda bo'yimodaron turkumining 5 turi uchraydi. Bo'yimodaron adir va qirlar, yo'l yoqalari va o'rmon chekkalarida o'sadi. Tarkibida karotin, K va S vitamin, achchiq moddalar bor. Ekstrakti va damlamasi me'da ichak

yarasi kasalliklarini davolash, ishtaha ochish hamda qon to'xtatish uchun ishlatiladi. Bo'yimodaron o'simligi tibbiyotida keng qo'llaniladigan gulli o'simlik bo'lib, o'zining tinchlantiruvchi xususiyatlari bilan mashhur va qadim zamonlardan beri qo'llanilgan. Bo'yimadaron dan tayyorlangan mahsulotlarning dorivor preparatlari me'da ichak (me'da yarasi va gastrit hamda shilliq qavatining yallig'lanishi) kasalliklarini davolash, ishtaha ochish va qon to'xtatuvchi dori sifatida (ichakdan, bachadondan va gemmoroidal qon oqishi) hamda burun, milk va yaralar qonaganda uni to'xtatish uchun ishlatiladi. Ibn Sino bo'yimodaron yer ustki qismidan tayyorlangan qaynatmani shamollaganda, bosh og'rig'ida, bachadon yarasida, buyrak tosh va boshqa kasalliklarda tavsiya qilgan. Xalq tabobatida o'simlikning yer ustki qismidan tayyorlangan damlama yoki qaynatma turli qon oqishlarda (qon tupurish, qon aralash ich ketish, bavoasil kasalliklarida) qon to'xtatuvchi hamda ishtaha ochuvchi dori sifatida ishlatiladi.

Xulosa

Ko'p yillik o'simliklarning yer ustki qismi (bargi, guli, mevasi) dan dori tayyorlanadigan bo'lsa, ularning ildizi bilan sug'urib olmaslik lozim. Bordi-yu, yerostki organlari (ildizpoya, ildiz, tunganak) kavlanadigan bo'lsa, mevasi pishib to'kilgandan so'ng yig'ish kerak. Aks holda shu dorivor o'simliklar keyinchalik o'sha joyida o'sib chiqmasligi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmedov O., Ergashev A., Abzalov A., Yulchiyeva M., Mustafakulov D. Dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasi. Darslik. – Toshkent, 2020
2. Xoliqov K. O'zbekiston janubidagi dorivor o'simliklar. – T., 1992.
3. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. Xolmatov H., Habibov Z. H., Farmakognoziya. Darslik. – T., 1967
5. Jo'rayeva M. Dorivor o'simliklar atlas. O'quv qo'llanma. – Toshkent: NOSHIR, 2019
6. Hojimatov Q., Olloyorov M. O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari va ularni muhofaza qilish. – T., 1988.